
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.131

DOI 10.5281/zenodo.11146723

Вавилов А.Д., Салаватов Д.Р.

Вавилов Алексей Дмитриевич, Саратовская государственная юридическая академия, 410056, Россия, г. Саратов, ул. Чернышевского Н.Г., зд. 104, стр. 1 E-mail: vavillovalecsej2003@gmail.com.

Салаватов Джабраил Рашитханович, Саратовская государственная юридическая академия, 410056, Россия, г. Саратов, ул. Чернышевского Н.Г., зд. 104, стр. 1 E-mail: vavillovalecsej2003@gmail.com.

Принцип равенства сторон и состязательности в уголовном процессе

Аннотация. В статье рассматривается проблема принципов равенства сторон и состязательности в уголовном процессе, анализируются их особенности. На основе правоприменительной практики осуществляется анализ влияния данных принципов на ход уголовного процесса. Рассматривается взаимосвязь этих принципов, их роль в обеспечении справедливости при рассмотрении уголовных дел. Определены негативные аспекты реализации данных принципов, такие как дисбаланс сторон в уголовном процессе, неосведомленность о своих правах. Подчеркивается, что особенности данных принципов и формируют сбалансированное, справедливое и прежде всего законное рассмотрение дела в суде.

Ключевые слова: принцип состязательности, принцип равенства сторон, судебная деятельность, суд, уголовное судопроизводство, уголовный процесс.

Vavilov A.D., Salavatov D.R.

Vavilov Alexey Dmitrievich, Saratov State Law Academy, 410056, Saratov, N.G. Chernyshevsky str., zd. 104, p. 1 Email: vavillovalecsej2003@gmail.com.

Salavatov Dzhabrail Rashitkhanovich, Saratov State Law Academy, 410056, Saratov, N.G. Chernyshevsky str., zd. 104, p. 1 Email: vavillovalecsej2003@gmail.com.

The principle of equality of the parties and competitiveness in criminal proceedings

Abstract. The article examines the problem of the principles of equality of the parties and competitiveness in criminal proceedings, analyzes their features. On the basis of law enforcement practice, the analysis of the influence of these principles on the course of the criminal process is carried out. The interrelation of these principles and their role in ensuring justice in criminal cas-

es is considered. The negative aspects of the implementation of these principles are identified, such as the imbalance of the parties in the criminal process, lack of awareness of their rights. It is emphasized that the features of these principles form a balanced, fair and, above all, lawful consideration of the case in court.

Key words: the principle of competition, the principle of equality of the parties, judicial activity, court, criminal proceedings, criminal proceedings.

Такие принципы, как равенство сторон и состязательность в уголовном процессе являются ключевыми элементами современных правовых систем, поскольку именно они обеспечивают справедливое рассмотрение дел в суде, но наряду с этим и обеспечивают защиту прав обвиняемых. Однако, в ряде ситуаций возникают противоречия между принципами равенства сторон и обеспечения объективности уголовного процесса, что ставит под вопрос их полноценную реализацию. Таким образом, актуальность исследования этой темы состоит в необходимости выработки сбалансированного подхода к применению указанных принципов в уголовном процессе.

Стоит начать с того, что состязательность, является сложным правовым явлением, так как имеет свою структуру и систему признаков, которые включают в себя:

1) Функции обвинения, защиты и разрешения уголовных дел отделены друг от друга и не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное лицо;

2) Суд не является органом преследования, он действует ни со стороны обвинения, ни со стороны защиты. Суд обеспечивает необходимые условия для выполнения сторонами своих процессуальных обязанностей и реализации предоставленных им прав. Обвинение и защита имеют равные права перед судом. Суть состязательной системы предполагает: наличие равноправия сторон; разделение основных процессуальных функций; наличие беспристрастного судьи – суда, который направлен на разрешение процессуальных конфликтов сторон. Исключение любого из обозначенных элементов не только сделало бы предмет

рассматриваемого принципа неполным, но и поставило бы под сомнение саму возможность его существования [3, С. 28]. Таким образом, современный уголовный суд является активным участником уголовного процесса доказывания во всех его аспектах, играя оперативную и контрольную роль в современной сфере уголовно-процессуальной деятельности [2, С. 36].

Судебная деятельность всегда имела большое значение в государственном контроле и была предметом пристального внимания. Судебная деятельность должна осуществляться на основе таких основополагающих принципах как, справедливость наказания, состязательность сторон и конечно же равноправие сторон. В 18-ом - начале 19-го века были созданы демократические предпосылки для судебной деятельности с точки зрения ее возможностей для защиты личности. В 19-20 веках деятельность суда рассматривалась как средство установления баланса интересов между личностью и обществом. Вопрос о позиции суда в состязательном уголовном процессе, является одним из наиболее противоречивых как в теории, так и на практике вопросов, данный вопрос приобрел большую актуальность в связи с необходимостью совершенствования системы правосудия в Российской Федерации. Расширение деятельности суда на досудебных стадиях уголовного процесса усилило гарантии прав и законных интересов его участников, поскольку суд, в отличие от органов прокуратуры, не связан ведомственными интересами и не несет ответственности за раскрытие преступлений, а значит, является надежным защитником прав личности. В целом, отличительной чертой нового уголовно-процессуального законо-

дательства стало изменение деятельности суда в сторону совершенствования защиты гражданских прав и свобод в рамках состязательности сторон. Утверждение состязательной формы судопроизводства, провозглашение прав и свобод человека высшими ценностями определили основные направления преобразования деятельности суда.

В юридической литературе утверждается, что уголовный процесс обладает своим предметом и формой. Предмет можно определить как средство реализации уголовно-правовых норм и привлечения виновного к ответственности за нарушение уголовно-правовых запретов, а форму - как структуру уголовно-процессуальной деятельности, механизм ее организации, отражающий источник движения, ход судебного разбирательства и процессуальный статус лица и его участников [4, С. 106].

Понимание принципа состязательности разделяется большинством ученых в процессуальной области. В то же время в теории уголовного судопроизводства можно столкнуться с иными подходами к определению предмета и содержания принципа. Известный дореволюционный теоретик права А.Ф. Кони считал предметом состязательности равенство прав всех сторон – прокурора, а также обвиняемого и защитника – на участие в расследовании обстоятельств дела и отстаивание своих позиций в независимом и беспристрастном суде [1, С. 152]. По моему мнению суть принципа состязательности предполагает не только разделение функций участников уголовного судопроизводства, но и противопоставление, выделение "состязательных" групп и выделение специальной функции обвинения как движущей силы процесса. Принцип состязательности уголовного судопроизводства заключается в организации такого процессуального порядка в уголовном процессе и исследовании доказательств, в рамках которого сторонам предоставляется возможность активного отстаивания своих или охраняемых (предоставленных) прав и интересов. Кроме того, стоит

отметить, что состязательность, как принцип организации совместной деятельности сторон, представляет собой разделение общих процессуальных функций и процессуальное равноправие, а также стоит выделить отдельные принципы уголовного судопроизводства, поскольку, во-первых, противостояние сторон и, следовательно, принцип состязательности вытекают из разделения общих процессуальных функций. Принципы вытекают из разделения общих процедурных функций, а не наоборот; во-вторых, упомянутые положения сами по себе имеют особое значение для теории и практики; и, в-третьих, они отвечают всем критериям категории "принцип". Разделение общепроцессуальных функций является основным принципом уголовного судопроизводства, а процессуальное равенство прав сторон наряду с принципом устного судопроизводства, гласности и прямоты служит обязательным атрибутом для реализации принципа состязательности и разрешения дела. Предмет принципа состязательности состоит из материальных и идеальных элементов. К ним относятся: разделение функций на уголовное преследование, защиту и разрешение уголовного дела; юридическое закрепление определенных субъектов уголовного судопроизводства за сторонами обвинения и защиты; юридическое определение государственного органа – суда, который руководит судебным разбирательством и принимает окончательное решение по его результатам; наличие сторон и других субъектов, соответствующие права и обязанности, обеспечивающие конкурентные возможности для их действий; гарантии таких прав и обязанностей; определенные процедуры, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством и с помощью которых организуется судебное разбирательство (порядок подачи ходатайств, прений, апелляций и т.д.).

Резюмируя вышеизложенное, можно вывести следующее определение принципа состязательности: принцип состязательности - это один из общих уголовно-

процессуальных принципов, который обеспечивает использование сторонами всех законных средств и методов доказывания на всех стадиях уголовного судопроизводства для всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела. Таким образом, наличие сторон с противоположными интересами подразумевает наличие конкуренции, которая наряду с равенством сторон реализует возможность установления истины.

Проведение судебного разбирательства в соответствии с принципами состязательности и равенства сторон является важнейшим требованием уголовного процесса. Эффективная защита прав лиц, попавших в сферу уголовного судопроизводства, является одной из основных обязанностей государства, закрепленной в качестве основы конституционного строя. Судебная власть играет важную роль в решении этой задачи [8, С. 304].

Также стоит отметить, роль равноправия сторон в уголовном процессе, а также влияние состязательности на законность и справедливость процесса в целом. В судебном процессе равноправие сторон играет ключевую роль, обеспечивая справедливость и баланс интересов. Принцип состязательности предполагает возможность каждой стороне представить свои доводы, аргументы и доказательства перед независимым и объективным судом. Этот принцип способствует защите прав и интересов каждой стороны и исключает возможность давления, манипуляций и неправомерного влияния на процесс рассмотрения дела [6, С. 52].

Состязательность и равноправие сторон являются основополагающими принципами уголовного судопроизводства, определяющими его законность и справедливость [5, С. 76]. Суть состязательности заключается в том, что обвинение и защита имеют равные возможности представить свои доводы и доказательства, что способствует выявлению правды и истины в судебном процессе. Этот принцип обеспечивает не только защиту прав обвиняемого, но и соблюдение про-

цедурного равноправия сторон в рамках уголовного дела. Это уравнивает силы в судебном процессе и предотвращает возможные злоупотребления со стороны государства или обвинения. Влияние состязательности на законность и справедливость процесса неоспоримо, поскольку именно благодаря этому принципу достигается баланс интересов и обеспечивается возможность каждой стороне выразить свою позицию без препятствий [10, С. 20]. В конечном итоге, участие сторон в состязательном процессе способствует достижению истины и правосудия [7, С. 61].

Несмотря на теоретические положения и законодательно закрепленные нормы, существуют проблемы в обеспечении равноправия сторон. Состязательность и равноправие сторон являются фундаментальными принципами уголовного судопроизводства, однако их реализация часто сталкивается с рядом проблем и вызовов. Одной из основных проблем является дисбаланс между сторонами в процессе: часто обвиняемый находится в более уязвимом положении, чем обвинитель. Другой проблемой является недостаточная информированность сторон о своих правах и обязанностях. Нередко обвиняемые не осведомлены о процессуальных гарантиях, которые им предоставлены, что создает неравные условия для защиты своих интересов. Только в таких условиях можно говорить о достижении истинной состязательности и равноправия сторон в уголовном судопроизводстве [9, С. 54].

Таким образом, в контексте темы состязательности и равноправия сторон как принципа уголовного судопроизводства необходимо подчеркнуть важность соблюдения законности, справедливости и законодательно закрепленных норм в процессе рассмотрения уголовных дел. Эти принципы обеспечивают возможность сторон выстраивать свою линию защиты или обвинения, представлять свои аргументы и доказательства, спо-

собствующие объективному и справедливому рассмотрению дела в суде.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кони А. Ф. Нравственные начала в уголовном процессе. Избранные работы / А. Ф. Кони. М.: Издательство Юрайт, 2024.
2. Францифоров Ю. В. Уголовный процесс / Ю. В. Францифоров, Н. С. Манова, А. Ю. Францифоров. 8-е изд., пер. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2023. 401 с.
3. Бородинова Т.Г. Место состязательности в современном уголовном судопроизводстве Российской Федерации / Т. Г. Бородинова // Теория и практика общественного развития. 2019. № 9(139). С. 28-32.
4. Газетдинов Н.И. Сущность и значение принципа состязательности / Н. И. Газетдинов // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2005. № 3-1(41). С. 106-109
5. Муратова Н.Г. Состязательность сторон в уголовном судопроизводстве: мифы и реальность / Н. Г. Муратова // Вестник экономики, права и социологии. 2010. № 2. С. 76-82.
6. Орлов Ю. Принцип состязательности в уголовном процессе: значение и пределы действия // Российская юстиция. 2004. № 2. С. 52-53.
7. Россинский С.Б. Уголовный процесс. М.: Эксмо, 2009. 735 с.
8. Уголовный процесс / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. проф. А.В. Смирнова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2008. 704 с.
9. Шумилова Л.Ф. Принципы состязательности и объективной истины как фундаментальные начала правоприменительной практики // Журнал российского права. М.: Норма, 2005, № 11. С. 54-61.
10. Францифоров, Ю. В. Уголовный процесс / Ю. В. Францифоров, Н. С. Манова. 10-е изд., пер. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2019. 187 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Koni A. F. Nравstvennye nachala v ugovolnom processe. Izbrannye raboty / A. F. Koni. M.: Izdatel'stvo Jurajt, 2024.
2. Franciforov Ju. V. Ugolovnyj process / Ju. V. Franciforov, N. S. Manova, A. Ju. Franciforov. 8-e izd., per. i dop. M.: Izdatel'stvo Jurajt, 2023. 401 s.
3. Borodinova T.G. Mesto sostjazatel'nosti v sovremennom ugovolnom sudoproizvodstve Rossijskoj Federacii / T. G. Borodinova // Teorija i praktika obshhestvennogo razvitija. 2019. № 9(139). S. 28-32.
4. Gazetdinov N.I. Sushhnost' i znachenie principa sostjazatel'nosti / N. I. Gazetdinov // Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2005. № 3-1(41). S. 106-109
5. Muratova N.G. Sostjazatel'nost' storon v ugovolnom sudoproizvodstve: mify i re-al'nost' / N. G. Muratova // Vestnik jekonomiki, prava i sociologii. 2010. № 2. S. 76-82.
6. Orlov Ju. Princip sostjazatel'nosti v ugovolnom processe: znachenie i predely dejstvija // Rossijskaja justicija. 2004. № 2. S. 52-53.
7. Rossinskij S.B. Ugolovnyj process. M.: Jeksmo, 2009. 735 s.
8. Ugolovnyj process / A.V. Smirnov, K.B. Kalinovskij; pod obshh. red. prof. A.V. Smirnova. 4-e izd., pererab. i dop. M.: KNORUS, 2008. 704 s.
9. Shumilova L.F. Principy sostjazatel'nosti i ob#ektivnoj istiny kak fundamental'nye nachala pravoprimeritel'noj praktiki // Zhurnal rossijskogo prava. M.: Norma, 2005, № 11. S. 54-61.
10. Franciforov, Ju. V. Ugolovnyj process / Ju. V. Franciforov, N. S. Manova. 10-e izd., per. i dop. M.: Izdatel'stvo Jurajt, 2019. 187 s.